

METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO INCLUSIVO E SEUS IMPACTOS NO APRENDIZADO

DOI: 10.5281/zenodo.15732997

Monique Terezinha Cezário Eleutério¹

¹Práticas Pedagógicas – Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP
contato.moniquecezario@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4986487609251054>

Alexandro Gularte Schafer²

²Engenharia Civil – Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA
alexandroschafer@unipampa.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0395790058174680>

AT03: – Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

Introdução: Às metodologias ativas propõem que o estudante participe ativamente do processo de aprendizagem. Essas estratégias incluem práticas como a Aprendizagem Baseada em Projetos, a Tutoria entre Pares e a Resolução de Problemas. Na educação inclusiva, essas metodologias favorecem a adaptação dos processos de ensino às diferentes necessidades dos estudantes, promovendo autonomia e participação. A legislação brasileira reforça a importância de práticas pedagógicas que garantam acesso e permanência a todos. **Objetivo:** Analisar metodologias ativas aplicadas em contextos de educação inclusiva e identificar seus impactos no processo de ensino-aprendizagem de estudantes com deficiência. **Metodologia:** A pesquisa utilizou revisão bibliográfica qualitativa. Foram analisados documentos oficiais e 36 artigos científicos publicados entre 2020 e 2024 nas bases Scielo e CAPES. Os critérios de seleção incluíram estudos que trataram de práticas pedagógicas inclusivas envolvendo metodologias ativas. **Resultados:** A análise indicou que a Aprendizagem Baseada em Projetos permitiu a personalização dos conteúdos, estimulando a autonomia dos estudantes com deficiência. A Tutoria entre Pares favoreceu a construção de vínculos sociais e melhorou o desempenho acadêmico. A Resolução de Problemas colaborativa contribuiu para o desenvolvimento de estratégias metacognitivas. Tecnologias assistivas, como leitores de tela e sistemas de comunicação alternativa, possibilitam maior acesso à informação e participação nas atividades escolares. A implementação efetiva dessas metodologias exigiu formação continuada dos professores e a adequação da infraestrutura tecnológica das escolas. Em contextos onde esses fatores foram considerados, verificou-se aumento do engajamento e da permanência dos estudantes com deficiência nas atividades escolares. **Conclusão:** As metodologias ativas

constituem estratégias importantes para a promoção da educação inclusiva. Sua implementação eficaz depende da formação docente específica, da disponibilidade de recursos de acessibilidade e da construção de ambientes escolares que favoreçam a autonomia e a participação de todos os estudantes. O fortalecimento de políticas públicas que incentivem a adoção dessas práticas pode ampliar as oportunidades de aprendizagem para estudantes com deficiência.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Formação docente; Metodologias ativas; Práticas pedagógicas; Tecnologias assistivas.